

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

BUYRAK NEFROSKLEROZIDA ANGIOGENEZ MARKERLARINING EKSKRETSIYA DARAJASINI BAHOLASH

PhD, EMU UNIVERSITY o'quv-uslubiy departament boshlig'i,
Shukurova Umida Po'latovna
Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi shifokori
Umarova Nargiza Nuritdinovna

Annotatsiya: maqolada surunkali pielonefrit negizida kechuvchi nefroskleroz mavjud bemorlarni davolash bosqichlarida buyrak tuzilmalarini shikastlanish darajasini bashoratlash uchun markerlarning prognostik ahamiyatini aniqlash to'g'risida to'liq yoritilgan.

Kalit so'zlar: surunkali piyelonefrit, buyrak nefrosklerozi, molekulyar biomarkerlar, glomeruloskleroz, vazodilatatsiya, atrofiya, VEGF, THBSN-1, angiogenez regulyatorlari.

Аннотация: мақолада сурункали пиелонефрит негизида кечувчи нефросклероз мавжуд беморларни даволаш босқичларида буйрак тuzilmalarini shikastlanish darajasini bashoratlash uchun markerlarning prognostik ahamiyatini aniqlash to'g'risida to'liq yoritilgan.

Калит сўзлар: сурункали пиелонефрит, буйрак нефросклерози, молекуляр биомаркерлар, гломерулосклероз, вазодилатация, атрофия, VEGF, THBSN-1, ангиогенез регуляторлари.

Abstract: The article provides a comprehensive review of the prognostic markers for the treatment of patients with nephrosclerosis on the background of chronic pyelonephritis.

Keywords: chronic pyelonephritis, renal nephrosclerosis, molecular biomarkers, glomerulosclerosis, vasodilation, atrophy, VEGF, THBSN-1, angiogenesis regulators.

KIRISH

Hozirgi kunda surunkali piyelonefrit bilan og'rikan bemorlarda nefrosklerozning rivojlanishini tashxislashning samarali va invaziv bo'lmagan usullarini ishlab chiqish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Surunkali piyelonefrit negizida buyrak nefrosklerozi rivojlanishining klinik, biokimyoviy va molekulyar ko'rsatkichlarining bir biriga bog'liqligi tadqiqot guruhidagi bemorlarda nefroskleroz rivojlanishining dastlabki ko'rsatkichlarini har tomonlama baholash zarurligini ko'rsatadi. Ushbu prognostik model surunkali piyelonefrit bilan og'rikan bemorlarda buyrak nefrosklerozi rivojlanishining klinik va molekulyar

biomarkerlarining patofiziologik ahamiyatini birlashtiradi va nefroprotektiv terapevtik tamoyillarni qo'llash zarurligini tasdiqlaydi.

Hujayradan tashqari matritsa komponentlarining to'planishi, shuningdek, naychalar atrofiyasiga, interstitsial hajmning kengayishiga, peritubulyar kapillyarlarning yo'qolishiga olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Naychalar hujayralarining apoptozi va nefroskleroz rivojlanishi mexanizmlarining markaziy bo'g'ini - bu proteinuriya bo'lib, uning tarkibiy qismlari ta'sirida buyrak naylari epiteliy hujayralarining faollashishi kuzatiladi [1].

METODLAR

Peshobdagi VEGF darajasini o'rganish buyrak gemodinamikasi holatini va nefroskleroz

faolligini kuzatish uchun ishlatilishi mumkin. Biroq, ushbu tadqiqot faqat subkapsular qon oqimining qaytarilmas buzilishlarini tashxislash uchun ma'lumot beradi.

Subkapsular qon oqimining buzilishi qaytmas va nefroskleroz boshlanishining ilk belgisidir. Shu munosabat bilan olingan ma'lumotlar surunkali pielonefritda buyrak nefrosklerozi bilan peshobdagi angionezni faollashtiruvchi omil (VEGF) darajasining oshishini buyrak gemodinamikasi buzilishining dastlabki belgisi, shuningdek, qaytmas nefrosklerotik jarayonning boshlanishi mezoni sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi.

Angionezni faollashtiruvchi omil darajasi tekshirilgan bemorlarning siydigida ko'p miqdorda aniqlandi. Shu bilan birga, buyrak ko'ptokchalar va naylari epiteliy hujayralarida VEGF ishlab chiqarilishi proteinuriya, xolesterin darajasi bilan juda bog'liq bo'ldi.

Buyrak mikrosirkulyatsiya tarmog'i holatini baholashda buyrak ko'ptokchalar tomonidan VEGF ishlab chiqarilishi qanchalik yuqori bo'lsa, ateroskleroz, glomeruloskleroz va peritubulyar kapillyar tarmog'ining zichligi shunchalik yuqori bo'lganligi kuzatildi. Antiangiogen omil trombospodin-1 (THSN-1) va buyrak funksiyasining pasayishi va og'ir nefrosklerozi morfologik belgilari mavjud bo'lganda esa uning sekresiyasi yuqori bo'ldi.

Bizning ma'lumotlarga ko'ra, yuqori qiymatlari og'ir ateroskleroz va peritubulyar kapillyarlarning zichligining pasayishi bilan bog'liq bo'lib, bu uning angiogenez ingibitori sifatida rolini aks etdi. VEGF, THSN-1ning peshob bilan ko'p chiqarilishi buyrak nefrosklerozi bilan og'irgan bemorlarda aniq proteinuriya surunkali pielonefrit, nefrotik sindrom va unga bog'liq giperlipidemiya bilan birgalikda kuzatildi. Shu bilan birga, VEGF angiogenezning kuchli stimulyatori hisoblanadi [2].

Ma'lumki, u endoteliyni shikastlanishdan himoya qiladi, qon tomirlarining o'tkazuvchanligini oshiradi, vazodilatatsiyaga

olib keladi, qon ivish tizimi bilan o'zaro ta'sir qiladi, bu buyraklar nefrosklerozi bilan og'irgan bemorlar uchun muhim bo'lib, ular endotelial disfunktsiya va giperkoagulyatsiya tendensiyasi bilan tavsiflanadi.

VEGF angiogenezining faollashtiruvchisi buyrak ko'ptokchalarida (uning qon tomir halqalarida) va tubulointerstitsiyada (qon tomir endotelial hujayralar va tubulotsitlarda) ko'p miqdorda aniqlangan. Shu bilan birga, VEGF ishlab chiqarish oqsil darajasi bilan juda bog'liqligi va angiogenezning eng muhim faollashtiruvchisi hisoblanadi. Ko'ptokchalar tomonidan VEGF ishlab chiqarilishi qanchalik yuqori bo'lsa, arteriol skleroz, glomeruloskleroz va peritubulyar kapillyar to'ringning zichligi shunchalik yuqori bo'ldi [3].

Bundan tashqari, u endoteliyni shikastlanishdan himoya qiladi, qon tomirlarining o'tkazuvchanligini oshiradi, NO - azot oksidi tizimini faollashtirish orqali vazodilatatsiyaga olib keladi, qon ivish tizimi bilan o'zaro ta'sir qiladi.

Shunday qilib, ushbu tadqiqot ushbu toifadagi bemorlarni o'z vaqtida tashxislash va shaxsiy davolash uchun zarur bo'lgan buyrak nefrosklerozi prognostik jihatdan muhim klinik va molekulyar belgilarini aniqlashga qaratildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari asosida VEGF, THSN-1 angiogenez regulyatorlarining surunkali pielonefrit bilan birga kechuvchi nefrosklerozi proteinurik shakllari bo'lgan bemorlarning poliuriya va uning buyrak shikastlanishi belgilarining sekresiyasi bilan bog'liqligi bo'yicha olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, buyrak ko'ptokchalar shikastlanishini aks ettiruvchi asosiy ko'rsatkich deb hisoblash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, tekshirilgan bemorlarning peshobida angiogenezni faollashtiruvchi omil darajasi ko'p miqdorda aniqlangan (1-jadval).

Nefroskleroz mavjudligi/yo'qligiga mos holda angiogenez markerlarining peshobdagi ekskretsiyasi darajasi

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi n= 24	1- guruh n = 40	2 -guruh n = 38
VEGF, pg/g	36,78±3,12	45,24±3,68	149,56±8,52*
THSBN-1, pg/g	228,61±11,79	498,56±18,74	1585,56±24,52*

Izoh: *- nazorat guruhi ko'rsatkichlariga nisbatan ahamiyatli, P <0,05.

Koptokcha va naycha epiteliy hujayralarida VEGF ishlab chiqarilishi proteinuriya va xolesterin darajasi bilan bog'liq bo'ldi. Bundan tashqari, surunkali buyrak kasalligini og'ir kechishida tubulotsitlar tomonidan VEGF ishlab chiqarilishi skleroz faolligining morfologik ko'rsatkichlari bilan teskari bog'liqligi aniqlandi.

Har ikkala guruh bemorlarida trombospondin-1ning miqdoriy ko'rsatkichlarida ahamiyatli farqlar mavjudligi qayd etildi (1585,56±24,52 pg/g) va sog'lomlarga nisbatan ishonchli yuqori bo'ldi (1-jadval).

Tadqiqot natijalarida antiangiogen omil trombospondin-1 sekretiysi buyrak funksiyasining pasayishi va og'ir nefrosklerozning morfologik belgilari mavjud bo'lganda yuqori bo'ldi (1-rasm).

1-rasm. Surunkali piyelonefrit bilan og'rgan bemorlarda nefroskleroz mavjudligi/yo'qligiga mos holda angiogenez markerlarining peshobdan ekskretsiya darajasi

THSBN-1ning yuqori darajasi og'ir ateroskleroz va peritubulyar kapillyarlar zichligining pasayishi bilan bog'liq bo'lib, bu uning angiogenez ingibitori sifatidagi rolini aks ettiradi. VEGF, THSBN-1 ning peshob bilan ko'p ajralishi surunkali piyelonefrit bilan og'rgan buyrak nefrosklerozi mavjud bemorlarda proteinuriya, nefrotik sindrom va

unga bog'liq giperlipidemiya bilan birgalikda kuzatildi.

MUHOKAMA

Ushbu guruhda, VEGF (45,24±3,68 pg/g va 149,56±8,52* pg/g) hamda THSBN-1 (498,56±18,74 va 1585,56±24,52*) miqdoriy ko'rsatkichlari asosida, angiogenez regulyatorlarining surunkali piyelonefrit

negizida nefroskleroz rivojlangan bemorlarda ko'p miqdorda peshob bilan chiqarilishini buyrak ko'ptokchalari shikastlanishining ajralmas ko'rsatkichi deb hisoblash mumkin va bu holat tubulointerstitsiyaning proteinurik/gipoksik buzilishlardan dalolat beradi [4].

Bundan tashqari, buyrak tubulotsitlari tomonidan sintez qilingan VEGF ularning ko'payishini parakrin mexanizmi bilan rag'batlantiradi va apoptozni bostiradi.

Angiogenez regulyatorlarining yuqori darajadagi sekretiysi nafaqat ularning shikastlangan ko'ptokchalar filtratsiyasi orqali surunkali piyelonefrit bilan og'rikan bemorlarning qon zardobidan mexanik kirib borishi bilan izohlanadi, balki buyraklardagi mahalliy buzilishlardan ham darak beradi [5].

Bu biomarkerlar, shuningdek, buyrak shikastlanishining boshqa molekulyar vositachilari buyrak nefroskleroz bo'lgan bemorlarning peshobida topilgan. Shu bilan birga, bemorlarning ushbu toifasida angiogenez regulyatorlarining peshob bilan chiqarilishining bevosita korrelyativ bog'liqligi aniqlangan. Bu buyrak ko'ptokchalarida faol immun yallig'lanish mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, buyrak filtratsiyasining oqsilga o'tkazuvchanligi oshishi oqibatida zararlanishiga olib keladi.

Shu bilan birga ko'p sonli sitokinlar, jumladan angiogenez regulyatorlari ishlab chiqarilishi bilan birga kechadi va bu o'z navbatida, buyraklardagi nefroskleroz jarayonini

kuchaytirishga qo'shimcha ravishda turtki bo'ladi [6].

XULOSA

Xulosa qilib shuni ta'kidlash lozimki, VEGF angiogenezning kuchli stimulyatori bo'lib, u endoteliyni shikastlanishdan himoya qilishi, qon tomirlarining o'tkazuvchanligini oshirishi, vazodilatatsiyaga olib kelishi, buyraklar nefroskleroz bilan og'rikan bemorlar uchun muhim bo'lgan qon ivish tizimi bilan o'zaro ta'sir qilishi endotelial disfunktsiya va giperkoagulyatsiya tendensiyasidan darak beradi.

Buyrak mikrotsirkulyatsiya tarmog'idan endogen angiogenez regulyatorlariga nisbatan javob reaksiyasi bo'lganda, surunkali buyrak kasalliklarida terapevtik maqsadlarda ekzogen analoglar yoki VEGF stimulyatorlari yoki THBSN-1 antagonistlarini qo'llash samarasiz bo'lishi mumkin va bu muvozanatli yondashuvni talab qiladi. Shu munosabat bilan surunkali buyrak kasalliklarida angiogenez omillari keyingi ilmiy tadqiqotlarda katta amaliy ahamiyatga ega bo'ladi.

Olingan ma'lumotlar surunkali piyelonefrit negizida buyrak nefroskleroz bilan rivojlangan bemorlar peshobidagi VEGF darajasining oshishini buyrak gemodinamikasi buzilishining dastlabki belgisi, shuningdek, qaytmas nefrosklerotik jarayonning boshlanishi mezoni sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Brsieva Z.S. Surunkali pielonefritli bemorlarda nefropatiyaning metabolik bashoratchilari // Zamonaviy yuqori texnologiyali texnologiyalar, 2017. – №3. – B.55-56.
2. Shukurova U.P., Muxamedova N.X. Surunkali piyelonefritda buyrak nefrosklerozining erta diagnostik markerlarini aniqlash. Monografiya. Toshkent-2024 yil. –B. 57-77.
3. Yeremeyeva A.V. va b. O'tkir va surunkali ikkilamchi piyelonefritli bemorlarda fibrogenezning noinvaziv belgilari. – 2021 yil. –B.88-96.
4. Plotnikova S.V. Surunkali piyelonefritli bemorlarda buyrak nefrosklerozida angiogenez belgilari VEGF angiogenez faollashtiruvchisi markeri // Urologiya va nefrologiya, 2020 yil. – №2. – B.48-62.
5. Bobkova I.N., Kozlovskaya L.V., Rameyeva A.S. Surunkali glomerulonefritda tubulointerstitsial fibrozni baholashda peshobdagi endotelial disfunktsiya belgilarini va angiogenez omillarini aniqlashning klinik ahamiyati // Terapevtik arxiv, 2017 yil. –№6. –B.10-15.
6. Ko Y.C., Mukaida N., Ishiyama S., Tokue A., Kawai T., Matsushima K., Kasahara T. // Elevated interleukin-8 levels in the urine of patients with urinary tract infections. Infect Immun., 2015. – Apr; №61(4). – P.1307-1314.